

Gdyby miłość była konieczna. Kilka uwag o konieczności miłości i wolności Boga w dziele stworzenia według św. Tomasza z Akwinu

Słowa kluczowe: Bóg, wolność, miłość, stworzenie, konieczność, wola, rozum

Kwestia wolności boskich aktów obejmuje dwie wielkie rzeczywistości, a mianowicie relację Boga do bytów innych niż On sam (dzieło stworzenia) oraz intymne życie Boga. W myśli Tomasza z Akwinu wolność jest jednym z przymiotów operacyjnych, czyli tych, które odnoszą się do działania Boga: do tego, co pozostaje w Bogu (*ad intra*) i do tego, co jest skierowane ku skutkowi zewnętrznemu w stosunku do Niego (*ad extra*). Dalej, odnosząc się do istoty Boga, stwierdza się, że wolność jest charakterystyczna dla boskiego działania przez Jego intelekt i wolę, ponie-

waż istnieje w Nim wiedza w najdoskonalszy sposób, a Jego wola jest zawsze doskonale skierowana na swój przedmiot, którym jest On sam (najwyższe dobro). Stąd wniosek, że istota boska posiada wolność w sposób doskonały i zawsze korzysta z niej w ten sposób. Co więcej, można z całą stanowczością stwierdzić, że doskonałość wolności jako operatywnego atrybutu Boga wyraża się w tym, że Bóg jest czystym aktem, a Jego wola jest zawsze skierowana ku Niemu (*ad actum*), który jest zarazem jej trwałym przedmiotem (*ad obiectum*) i ostatecznym kresem (*ad ordinem finis*)¹.

Ks. mgr Bartosz Adamski, kapłan Diecezji Toruńskiej, doktorant na Wydziale Teologicznym UMK.

¹ Zob. M.S. Fernández García, *Introducción a la cuestión 23 De Veritate sobre la Voluntad de Dios*, w: A.N. González (red.), *Tomás de Aquino, «De Veritate, cuestión 23. Sobre la voluntad de Dios». Introducción, traducción y notas de M^a Socorro Fernández García*, Pamplona 2002, s. 7-8.

Wiedząc to, można powiedzieć, że badanie koncepcji św. Tomasza na temat boskiej wolności powinno się przedstawić w taki sposób, że wola Boga ma konieczny związek z boską dobrocią jako jej przedmiotem².

W tym kontekście wydaje się ciekawe, że Artur Lovejoy w artykule „The Duality of Thomistic Theology: A Reply to Mr. Veatch” opublikowanym w czasopiśmie „Philosophy and Phenomenological Research” w 1947 r.³ twierdzi, że w nauce św. Tomasza istnieje radykalna

sprzeczność, która wyraża się w tym, że istnienie świata byłoby jednocześnie konieczne i przygodne, to znaczy koniecznie wynikałoby z natury boskiej dobroci, woli i miłości, a jednocześnie takie by nie było. Rodzi to pytanie o możliwość zaistnienia faktu wolnego stwarzania przez Boga, skoro Akwinata utrzymuje również, że Bóg chce rzeczy w sposób konieczny.

W odpowiedzi na ten zarzut przedstawimy Tomaszowy schemat relacji między koniecznością, wolnością i miłością Boga do stworzenia.

I. Wolność i konieczność

Na początek zostanie ukazana kwestia współistnienia konieczności i wolności w Bogu. Jak wiemy, odrębność osób Bożych nie zaprzecza boskiej prostocie. Nie czyni też tego z doskonałością Boga, z której wypływa pełna autonomia i wolność, jaką *a priori* można by przypisać Jego czynom. W rzeczywistości klasyczna metafizyka potwierdza, że konieczność i wolność są atrybutami właściwymi istocie najdoskonalszej⁴: pełnią bytu jest życie, życie doskonałe jest osobowe, a osoba z natury posiada wolną wolę. Jak pisze św. Tomasz: „Wola Boża jest bardziej wolna niż nasza wola”⁵. Powstaje zatem pytanie o boską wolność w Jego

aktach *ad intra*. Czy Bóg jest wolny czy nie jest wolny w swoim życiu intymnym? Jak Boża konieczność i prostota odnoszą się do jego wolności?

Dla libertarian każdy rodzaj konieczności przekreśla wolność, która w ich pojęciu sprowadza się do możliwości wyboru. Św. Tomasz nie zgodziłby się z nimi. Twierdzi on, że Bóg, oprócz tego, co przygodne, kocha również dobrowolnie i w sposób wolny dobro konieczne, którym jest On sam⁶. Ta konieczność nie unicestwia wolności, bo jest przyrodzona jego woli jako rozumowej i niczym nieprzymuszonej władzy pożądawczej⁷. Istnieją więc dobre ar-

² Zob. *Scg*, I, cap. 74, n. 1-5.

³ Zob. A.O. Lovejoy, *The Duality of Thomistic Theology: A Reply to Mr. Veatch*, „Philosophy and Phenomenological Research” 7 (1947) 3, s. 413-438.

⁴ Por. E. Alarcón, *Libertad y necesidad*, „Anuario Filosófico” 43 (2010) 1, s. 27. Zob. *Ad Rom.*, cap. 2, lect. 3.

⁵ *De veritate*, q. 23, a. 4, s. c. 1: *Voluntas Dei magis est libera quam voluntas nostra*.

⁶ Por. *S. th.*, I, q. 19, a. 10. c. Zob. także *De veritate*, q. 22, a. 5, ad 4: „Augustinus loquitur de necessitate naturali, quam a voluntate non excludimus respectu aliquorum: et haec etiam necessitas in divina voluntate invenitur, sicut et in divino esse; ipse enim est necessarium per seipsum, ut dicitur in V *Metaphys*”.

⁷ Por. *S. th.*, I, q. 82, a. 1, ad 1.

gumenty, by stwierdzić wbrew libertarianom, że to, co konieczne, jest przedmiotem boskiej wolnej woli, w której wolność i konieczność są zgodne.

Inny aspekt tej idei można odnaleźć w ścisłym związku woli i intelektu. Będąc niematerialnym, intelekt nie tylko zmierza ku konkretnym celom, jak zmysły, ale jest również zdolny do postrzegania tego, co konieczne, np. że jest tylko to, co jest, a to, co jest sprzeczne, jest niemożliwe. Znajdujemy tu pewność intelektualną, która sama w sobie ma cechę konieczności, ponieważ nie może być inna niż to, co jest. Dlatego to, co konieczne, jest specyficznym przedmiotem intelektu i jest to dla niego nieodzowne, do tego stopnia, że ścisła wiedza wymaga pewności, którą można uzyskać jedynie przez uświadomienie sobie konieczności tego, co się poznaje. W rzeczywistości, gdy opracowuje się jakąkolwiek wiedzę, dąży się do osiągnięcia nie tylko maksymalnego prawdopodobieństwa przedstawionej tezy, ale także jej nieuniknionej konieczności, gdyż tylko w ten sposób można poznać z pewnością to, co konieczne⁸. Zatem doskonała wiedza zawiera się w tym, co pewne i w tym, co konieczne⁹.

W następnym kroku naszych rozważań można powiedzieć, że wola, która posiada ścisłą relację z intelektem, jest również związana z koniecznością. Już z samego intelektu, który, dążąc do pewności, wymaga poznania tego, co konieczne, wynika, że konieczność jest również przedmiotem woli, ponieważ

wiedza jest dobrem. Ale to jeszcze nie wszystko. W sposób bardziej zasadniczy każda wola dąży do zabezpieczenia swojego dobra w taki sposób, by było ono konieczne i by nie przestało istnieć.

Teraz można zapytać: czy takie chcenie jest aktem wolnym? Jak już tu wspomniano, wolność często utożsamia się ze zdolnością do wyboru, z wykonywaniem wolnej woli, która wymaga podwójnego braku konieczności, tj. możliwości chcenia lub niechcenia oraz możliwości wyboru między alternatywami. Jeśli te dwa wymogi nie są spełnione, nie ma wolnej woli, nie ma wolności wyboru czy osądu (*liberium arbitrium*). I tak, gdyby istniała tylko wolność jako *liberum arbitrium*, jako zdolność do wyboru między alternatywami, wtedy konieczność uniemożliwiałaby wolność. Utożsamienie wolności tylko z wolną wolą spowodowałoby konsekwencje sprzeczne z prawdą pewną i wiedzą ścisłą, ponieważ większa pewność prowadziłaby do mniejszej wolności. Jest jednak przeciwnie. Doskonały przedmiot wiedzy intelektualnej domaga się pewności, a przez to konieczności. Dlatego dobra, które są najbardziej pożądane, tzn. te, które są najbardziej kochane, są również konieczne. Kto nie jest wolny, by kochać swoją matkę, nawet jeśli nie przychodzi mu do głowy „wybieranie” jej lub możliwość niekochania jej? Dobrowolność, działanie z własnej woli jest samostanowieniem, ponieważ jest aktem osoby możliwym, nawet gdy nie istnieją alternatywy.

⁸ Por.. E. Alarcón, *Libertad y necesidad*, „Anuario Filosófico” 43 (2010) 1, s. 27-30.

⁹ Zob. J. Cruz Cruz, *Intelecto y razón: las coordenadas del pensamiento según Santo Tomás*, 3 ed., Pamplona 2009, s. 19 i 86-87.

W sposób wolny kochalibyśmy pełnię wszystkich dóbr, z całą dobrowolnością i autonomią, tak że możliwość wyboru dóbr mniejszych byłaby dla nas obojętna¹⁰. Taka jest wolność, która nie wymaga wolnego wyboru, ani nie jest utożsamiana z wolną wolą. Zatem tym, co byt pragnie w sposób wolny, jest tym, w czym widzi większe dobro. W tej sytuacji liczba alternatyw nie powiększa i nie udoskonala wolności¹¹.

W tym kontekście św. Tomasz mówi, że konieczność jest dwojakiego rodzaju, mianowicie z przymusu i z naturalnej skłonności. Pierwsza jest przeciwna woli i przez ograniczenie wolności zmniejsza zasługi czynów cnotliwych. Drugi rodzaj konieczności pochodzi z wewnętrznej skłonności, która sprawia, że wola intensywniej skłania się do swoich czynów, a zatem zwiększa wolność działającego i nie pomniejsza zasług czynu cnotliwego¹². Dla św. Tomasza jest jasne, że im doskonalszy jest cnotliwy nawyk, tym skuteczniej powoduje on, że wola skłania się ku dobru rozpoznanemu przez intelekt. Dlatego doskonałość niesie ze sobą pewną konieczność czynienia dobra; koniecz-

ność, która nie unieważnia, ale raczej zwiększa siłę i wolność woli¹³.

Co ciekawe, według Enrique Alarcóna: „Tomasz z Akwinu w swoich wcześniejszych pismach wyraźnie utrzymuje, że wolność wyklucza absolutną konieczność i wymaga przeciwstawnych alternatyw. Być może z tego powodu, kiedy bada wolną wolę w Bogu, nie wskazuje na inny sens wolności, w którym nie ma wyboru, tak że jest on zgodny z metafizyczną koniecznością. Wydaje się tu, że Akwinata jedynie stopniowo rozwija augustiańską tezę, zmieniając swoje początkowe stanowisko. To zjawisko raczej rzadkie u niego, ale wskazuje na szczególną trudność sprawy”¹⁴.

Podsumowując, naturalne skierowanie woli ku dobru jest warunkiem wstępnym jej działania, w przeciwnym razie pozostałaby ona obojętna i nie wybierałaby. Z tego właśnie powodu naturalna miłość do dobra jest konstytutywna dla woli. Jeśli przedmiot jest całkowicie dobry, jest kochany wskutek tej naturalnej i wolnej skłonności woli ku dobru (dobrowolnie), bez potrzeby istnienia alternatyw, które wymuszają wybór między jednym lub drugim. Na

¹⁰ Zob. *De veritate*, q. 22, a. 5, c.: „Et ideo, sicut natura est voluntatis fundamentum, ita appetibile quod naturaliter appetitur, est aliorum appetibilium principium et fundamentum. In appetibilibus autem finis est fundamentum et principium eorum quae sunt ad finem; cum quae sunt propter finem, non appetantur nisi ratione finis. Et ideo, id quod voluntas de necessitate vult quasi naturali inclinatione in ipsum determinata, est finis ultimus, ut beatitudo, et ea quae in ipso includuntur, ut esse, cognitio veritatis, et aliqua huiusmodi; ad alia vero non de necessitate determinatur naturali inclinatione, sed propria dispositione absque omni necessitate”.

¹¹ Por. E. Alarcón, *Libertad y necesidad*, „Anuario Filosófico” 43 (2010) 1, s. 30-32.

¹² Por. *De malo*, q. 6, c. Ten wymiar wolności pojawił się wraz z chrześcijaństwem. Zob. J.A. Widow, *La libertad y sus servidumbres*, Santiago de Chile 2014, s. 21.

¹³ W przeciwieństwie do grzechu, który osłabia wolność. Zob. *S. th.*, I, q. 62, a. 8, ad 3: „Unde quod liberum arbitrium diversa eligere possit servato ordine finis, hoc pertinet ad perfectionem libertatis eius, sed quod eligat aliquid divertendo ab ordine finis, quod est peccare, hoc pertinet ad defectum libertatis”.

¹⁴ E. Alarcón, *Libertad y necesidad*, „Anuario Filosófico” 43 (2010) 1, s. 27.

tej zasadzie Bóg, mimo że kocha siebie samego (*ad intra*) z konieczności, odby-

wa się to w nim w sposób wolny, bez zewnętrznego przymusu¹⁵.

2. Dobroć Boga

Ukazawszy relację między wolnością a koniecznością w wewnętrznym życiu Boga, widać, że istotną rolę odgrywa tu boska dobroć. Podobnie dzieje się w przypadku boskich działań *ad extra*. Jest tak, ponieważ boska dobroć jest przyczyną wszystkich rzeczy, tak jak istota Boga jest przyczyną jego wiedzy o wszystkich rzeczach. Przedstawia to następujący tekst: „Stąd te rzeczy, które On chce w odniesieniu do stworzeń, są prawie jego drugorzędym przedmiotem, których chce ze względu na swoją dobroć, tak że Jego boska dobroć może być powodem chcenia wszystkich rzeczy, tak jak Jego istota jest dla Niego powodem poznania wszystkich rzeczy”¹⁶. Odróżnia się także relację woli Bożej do siebie samej i do stworzenia¹⁷.

Jak widać, wola Boża z konieczności chce dobra Boga. Konieczność ta nie jest koniecznością przymusu ani obowiązkiem narzuconym na Niego z zewnątrz, lecz pochodzi z porządku naturalnego (*ordo naturalis*), który nie wchodzi w konflikt z jego wolnością, ponieważ Bóg nie może nie być dobry, a co za tym

idzie, nie może chcieć nie być potężny ani pozbawiony jakiegokolwiek atrybutu wchodzącego w skład jego dobroci. Poza chceniem boskiej dobroci, wola boska nie działa z konieczności. Z tej doktryny wynika, że w boskiej woli nie ma konieczności stwarzania. Boska dobroć jest kompletna bez istnienia jakiegokolwiek stworzenia¹⁸. W rzeczywistości nie jest ona celem, który osiąga się dzięki rzeczom skierowanym ku Bogu, lecz przeciwnie: to, co jest skierowane ku celowi, otrzymuje istotę i doskonałość od niego¹⁹.

Z pewnością można powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, całe podejście św. Tomasza do wolności woli Bożej ma swoje centrum w jego koncepcji boskiej dobroci jako głównego przedmiotu i ostatecznego celu woli Bożej. W *Summa Theologiae* mówi on: „Boska wola ma bowiem konieczny związek ze swoją dobrocią, która jest jej właściwym przedmiotem. Dlatego Bóg koniecznie chce swojej dobroci (...) Bóg chce tego, co różni się od Niego, o ile wszystkie rzeczy są ukierunkowane na Jego dobroć jako cel”²⁰.

¹⁵ Zob. *De veritate*, q. 22, a. 5, c.; *De potentia*, q. 10, a. 2, ad 5.

¹⁶ *De veritate*, q. 23, a. 4, c.: „Unde ea quae circa creaturas vult, sunt quasi eius volita secundaria, quae propter suam bonitatem vult; ut divina bonitas sit eius voluntati ratio volendi omnia, sicut sua essentia est ei ratio cognoscendi omnia”.

¹⁷ Por. P. Roszak, *Creación en cuanto relación en santo Tomás de Aquino*, w: *Dio creatore e la creazione come casa comune*, S.-T. Bonino, G. Mazzotta (red.), Roma 2018, s. 91. Zob. także *Scg*, I, cap. 82 oraz *S. th.*, I, q. 45, a. 3, ad 3.

¹⁸ Por. *S. th.*, I, q. 19, a. 3, c.

¹⁹ Por. *De veritate*, q. 23, a. 4, c.

²⁰ *S. th.*, I, q. 19, a. 3, c.: „Voluntas enim divina necessariam habitudinem habet ad bonitatem suam, quae est proprium eius obiectum. Unde bonitatem suam esse Deus ex necessitate vult. (...) Alia autem a se Deus vult, inquantum ordinantur ad suam bonitatem ut in finem”.

A także w *De veritate*: „Boska wola ma za swój główny przedmiot to, czego pragnie w sposób naturalny i co jest niemal celem jej woli, to znaczy własną dobroć, za pomocą której pragnie tego, czego pragnie jako odrębnego od niej samej”²¹.

Wszystko to wiąże boska miłość, ponieważ Bóg przez jeden i ten sam akt kocha swoje własne dobro i dobro stworzeń, którym, Kochając, przekazuje swoje dobro²². Miłość Boga jest bowiem immanentnym aktem Jego woli²³, czyli właściwym i pierwszym aktem jego woli²⁴. Zatem, choć konieczna, jest w pełni wolna.

Wobec tego pragnienie stworzenia i miłość samego siebie w Bogu jest aktem wolnym, choć na różne sposoby. Bóg nie jest zobowiązany lub przymuszony do trwania w swojej własnej dobroci. Co więcej, Bóg nie tylko nie jest zobowiązany do dobrowolnego stwarzania, ale jest również wolny w sobie, aby chcieć lub nie chcieć każdego możliwego stworzenia, z których żadne nie determinuje ani nie zmienia natury Boga²⁵. W taki sposób boska dobroć jest głównym przedmiotem i ostatecznym celem jego woli, która z konieczności i z największą dobrowolnością zmierza ku niej, tworząc w ten sposób podstawę jego wolności.

3. Problem możliwości unicestwienia świata

Świat stworzony jest nam przedstawiany jako przygodny i skierowany ku boskiej dobroci. Przechodząc zatem do rozwiązania postawionego tu pytania, czy miłość Boga do stworzonego jest konieczna czy nie, odpowiedź zostanie przedstawiona poprzez ukazanie zagadnienia możliwości unicestwienia świata.

Byt przygodny, zgodnie z definicją św. Tomasza, to taki, który może być i może nie być (*contingens est quod potest esse et non esse*²⁶). Zatem w tym mo-

mentcie ktoś może zapytać: skoro rzeczy stworzone są przygodne, to czy mogą przestać istnieć? Czy Bóg może je dowolnie unicestwić?

Według Akwinaty w tym wszechświecie istnieje konieczność, która zależy od wszechmocy i wolności Boga i która jest koniecznością rzeczywistą. Św. Tomasz przyznaje, że Bóg może unicestwić stworzenie, ale ta możliwość jest abstrakcyjna. Stworzenia nie mogą być zredukowane do nicości własną

²¹ *De veritate*, q. 23, a. 4, c.: „Voluntas igitur divina habet pro principali volito id quod naturaliter vult, et quod est quasi finis voluntatis suae; scilicet ipsa bonitas sua, propter quam vult quiddam aliud a se vult”. Zob. także *De potentia*, q. 1, a. 5, c.; *Scg*, I, cap. 74, n. 5.

²² Por. *Scg*, I, cap. 75, n. 3-4.

²³ Por. M.J. Dodds, *The Unchanging God of Love. Thomas Aquinas and Contemporary Theology on Divine Immutability*, 2 ed., Washington 2008, s. 207.

²⁴ Por. L.F. Mateo-Seco, *Dios Uno y Trino*, 2 ed., Pamplona 2005, s. 671.

²⁵ Por. S.J. Duby, *Divine Simplicity, Divine Freedom, and the Contingency of Creation: Dogmatic Responses to Some Analytic Questions*, „Journal of Reformed Theology” 6 (2012) 2, s. 131.

²⁶ *S. th.*, I, q. 86, a. 3, c.

mocą, ponieważ ich byt nie pochodzi do nich lub z nich samych. Dotyczy to bytów złożonych z samej formy (niematerialnych), jak i z formy i materii. Same z siebie mogą przechodzić jedynie z potencji do aktu, który czasem jest zniszczeniem (*corruptio*) tego bytu, ale nigdy unicestwieniem²⁷. Rzeczy zatem zależą od woli Boga, który może je utrzymać w istnieniu lub nie. Jednak dominikański teolog dochodzi do wniosku, że Bóg chce utrzymać wszechświat na zawsze w istnieniu, objawiając mu obfitość swojej dobroci i w ten sposób realizując swoją miłość²⁸. Stworzenia bowiem otrzymują od Boga pewną konieczność bytu, a ta właśnie konieczność wynika z boskiej wolnej woli, którą Tomasz wyjaśnia następująco: „Nawet niezniszczalne stworzenia zależą od woli Boga, który może, ale nie musi utrzymywać je w istnieniu; mają zatem z woli Bożej absolutną konieczność istnienia, ponieważ zostały spowodowane w takiej naturze, w której nie ma możliwości nie być; ponieważ wszystkie rzeczy są stworzone tak, jak Bóg chciał, aby były”²⁹.

Fragmencie ten przedstawia streszczenie rozważania Akwinaty nad możliwością zredukowania rzeczy do nicości przez Boga przedstawione w kwestii piątej *De potentia*. Bóg nie stwarza z konieczności natury, jak gdyby Jego moc była ku temu zdeterminowana³⁰. Ponad

to, dobroć Boża jest doskonała i nie zależy od stworzeń, ponieważ przez rzeczy stworzone nic nie jest do niej dodawane. Dlatego wnioskuje się, że nie jest niemożliwe, aby Bóg zredukował rzeczy do niebytu, gdyż nie jest konieczne, aby utrzymywał rzeczy w bycie. Jednakże mając na uwadze ustanowiony przez Niego porządek rzeczy, że nie mają one w sobie mocy do nieistnienia, oraz Bożą przedwiedzę, że Stwórca tak zarządził i postanowił, iż zawsze będzie utrzymywał rzeczy w bycie, uznaje się również, że rzeczy stworze posiadają pewną konieczność istnienia. Wynika ona nie z ich natury, ale z Bożego postanowienia ukierunkowania ich ku Jego dobroci³¹.

Święty Tomasz powtarza to rozumowanie w *Summa Theologiae*, gdzie mówi, że jeśli chodzi o byty o istotach przygodnych, to wola boska, która sama w sobie jest konieczna, determinuje się do tego, by chcieć czegoś, do czego ma stosunek niekonieczny, gdyż wyjaśnienie przygodności stworzeń zawiera się w wewnętrznej wolności koniecznego aktu woli boskiej³². Dlatego bytom raz stworzonym brakuje możliwości zaprzestania istnienia. Konkretnie rzecz ujmując, Bóg nie chce unicestwić swojego stworzenia.

Mówiąc o abstrakcyjnej możliwości, że Bóg może unicestwić świat, św. To-

²⁷ Por. *De potentia*, q. 5, a. 3, c.

²⁸ Por. *De potentia*, q. 5, a. 3, c. i ad 4.

²⁹ *De potentia*, q. 5, a. 3, ad 12: „Quod licet creaturae incorruptibiles ex Dei voluntate dependant, quae potest eis esse praebere et non praebere; consequuntur tamen ex divina voluntate absolutam necessitatem essendi, in quantum in tali natura causantur, in qua non sit possibilitas ad non esse; talia enim sunt cuncta creata, qualia Deus esse ea voluit”.

³⁰ Co też udowadnia w *De potentia*, q. 3, a. 15.

³¹ Por. *De potentia*, q. 5, a. 3, c.

³² Por. *S. th.*, I, q. 19, a. 3, ad 5.

masz chce podkreślić transcendencję Boga i wolność aktu stwórczego. Bóg nie jest mniej wolny w stosunku do swoich stworzeń, gdy te już zaczęły być³³. Tym, co decyduje o skutku aktu woli boskiej, jest ona sama. Świat bowiem nie ma przyczyny istnienia w sobie samym, ale w rzeczywistości wychodzi

z wiecznej i niezmiennej woli Boga, który w sposób wolny, tzn. przez swój dobrowolny akt, chciał i chce, aby istniał. Dlatego ze względu na wszechmoc i doskonałość woli Bożej, w tym istnieniu znajduje się pewna konieczność hipotetyczna i rzeczywista³⁴.

4. Wnioski

Kończąc należy powiedzieć, że wspomniana wyżej relacja miłości do stworzenia ma dwojaki kierunek. Od Boga do stworzenia jest to relacja przyczyny, ponieważ Stwórca nie zależy od swojego dzieła, ani nie może ono niczego dodać do jego pełni bytu. Z drugiej strony stworzenie ma rzeczywistą relację do Boga, ponieważ to, co stworzone, z konieczności zależy od swojej przyczyny³⁵. W ten sposób ukazany zostaje transcendentalny charakter Boga, który daje bytom istnienie na sposób wolnego daru. Wynika on z dobrowolnego i pełnego miłości aktu boskiej woli. Zatem Akwinata prezentuje nam pogląd na stworzenie w logice daru i wolności, czyli relacji Boga do stworzenia w wymiarze miłosnej i wolnej zależności³⁶.

Bóg jako byt najwyższy i najdoskońszalszy nie potrzebuje niczego poza nim

dla wzrostu swojego szczęścia i doskonałości. Mimo swej transcendencji nie jest arbitralny i nie staje ponad prawami logiki i spójności rzeczywistości (np. nie może podlegać innemu bytowi, czy też nie może czynić rzeczy wewnętrznie sprzecznych³⁷). Jednak z powodu swojej mądrości stworzył inne byty, aby uczestniczyły w jego dobroci. Są one mu całkowicie podległe w istnieniu i same nie mogą się go pozbawić. Choć istnieje możliwość, że Bóg pozbawia rzeczy istnienia, jest ona jedynie abstrakcyjna, ponieważ na mocy niezmiennego aktu swojej woli Bóg kocha stworzenie i koniecznie ukierunkowuje je ku swojej dobroci. Jednocześnie dzieje się to w sposób wolny ze względu na pełną dobrowolność tego aktu, w pełni zgodną z Jego naturą i niezależną od jakiegokolwiek przymusi zewnętrznego.

³³ Por. *De potentia*, q. 5, a. 3, s.c. 3.

³⁴ Por. P. Roszak, *Creación en cuanto relación en santo Tomás de Aquino*, s. 95. Zob. *S. th.*, I, a. 46, a. 1, ad 10; *Scg*, I, cap. 83.

³⁵ Por. *De potentia*, q. 3, a. 3, c.

³⁶ Por. P. Roszak, *Creación en cuanto relación en santo Tomás de Aquino*, s. 100.

³⁷ Zob. *De potentia*, q. 5, a. 3, c.

Bibliografia

1. Alarcón E., *Libertad y necesidad*, „Anuario Filosófico” 43 (2010) 1, s. 25-46.
2. Cruz Cruz J., *Intelecto y razón: las coordinadas del pensamiento según Santo Tomás*, 3 ed., Pamplona 2009.
3. Dodds M.J., *The Unchanging God of Love. Thomas Aquinas and Contemporary Theology on Divine Immutability*, 2 ed., Washington 2008.
4. Duby S.J., *Divine Simplicity, Divine Freedom, and the Contingency of Creation: Dogmatic Responses to Some Analytic Questions*, „Journal of Reformed Theology” 6 (2012) 2, s. 115-142.
5. Fernández García M.S., *Introducción a la cuestión 23 De Veritate sobre la Voluntad de Dios*, w: *Tomás de Aquino, «De Veritate, cuestión 23. Sobre la voluntad de Dios»*. Introducción, traducción y notas de M^a Socorro Fernández García, A.N. González (red.), Pamplona 2002, s. 5-13.
6. Lovejoy A.O., *The Duality of Thomistic Theology: A Reply to Mr. Veatch*, „Philosophy and Phenomenological Research” 7 (1947) 3, s. 413-438.
7. Mateo-Seco L.F., *Dios Uno y Trino*, 2 ed., Pamplona 2005.
8. Roszak P., *Creación en cuanto relación en santo Tomás de Aquino*, w: *Dio creatore e la creazione come casa comune*, S.-T. Bonino, G. Mazzotta (red.), Roma 2018, 77-101.
9. Widow J.A., *La libertad y sus servidumbres*, Santiago de Chile 2014.

If Love was Necessary. A Few Words on the Necessity of Love and the Freedom of God in the Act of Creation in St. Thomas Aquinas

Keywords: God, freedom, love, creation, necessity, will, mind

Artur Lovejoy in his article *The Duality of Thomistic Theology: A Reply to Mr. Veatch* (1947) states that in the teachings of St. Thomas there is a radical contradiction, which is contained in the fact that the existence of the world is both necessary and contingent, that is, at the same time it is implied in the nature of the divine goodness, will and love, and it is not. This raises the question of the

possibility of the fact of a free creation, especially when Aquinas also maintains that God wills things in a necessary way. In response to this accusation, we will present the outline of Aquinas's teaching on God's freedom in the act of creation, which is God's relationship with the creature in the dimension of non-dependent, lovingly free dependence.